

试管名称： Tube-A-557

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11048	100.00%	100.00%
● P1	10000	90.51%	90.51%
⊗ Q1-UR	1462	13.23%	14.62%
⊗ Q1-UL	194	1.76%	1.94%
⊗ Q1-LL	7935	71.82%	79.35%
⊗ Q1-LR	409	3.70%	4.09%
● P2	1870	16.93%	18.70%
● P3	1313	11.88%	13.13%